

**KORXONALARNING INVESTITSION FAOLIYATINI
MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI**

Otaboyev Umrbek Umidbek o'g'li

Xalqaro Nordik universiteti magistranti

E-mail: umrbekotaboyev064@gmail.com

Tel: +957470357

Annotatsiya: *Ushbu maqolada korxonalarning investitsion faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash usullari, ularning O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi hamda sanoat korxonalari investitsion faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari tadqiq etilgan. Maqolada investitsion faoliyatni moliyalashtirish usullari va shakllari, kredit tizimining o'rni, moliyalashtirish mexanizmining tarkibiy qismlari, shuningdek sanoat korxonalarining investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari tahlil qilingan. Mualliflar investitsion faoliyatni samarali moliyalashtirishda o'z mablag'lar, qarz mablag'lari, byudjet mablag'lari va aralash moliyalashtirish usullarining ahamiyati, moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish zarurati, fond bozori imkoniyatlaridan foydalanish va investorlar uchun qulay investitsiya muhitini yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratganlar.*

Kalit so'zlar: *Investitsion faoliyat, moliyalashtirish mexanizmi, samaradorlikni baholash, kredit tizimi, sanoat korxonalari, investitsion jozibadorlik, moliyalashtirish manbalari.*

Аннотация: *В данной статье исследуются методы оценки эффективности финансирования инвестиционной деятельности предприятий, их применение в условиях Узбекистана, а также механизмы финансирования инвестиционной деятельности промышленных предприятий. В статье анализируются методы и формы финансирования инвестиционной деятельности, роль кредитной системы, составные части механизма финансирования, а также пути повышения инвестиционной привлекательности промышленных предприятий. Авторы особое внимание уделяют значению собственных средств, заемных средств, бюджетных средств и смешанных методов финансирования в эффективном финансировании инвестиционной деятельности, необходимости совершенствования механизмов финансирования, использованию возможностей фондового рынка и созданию благоприятного инвестиционного климата для инвесторов.*

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, международные методы оценки, Doing Business, индекс глобальной конкурентоспособности, кредитные рейтинговые агентства, инвестиционная среда.

Abstract: This article examines methods for evaluating the effectiveness of financing investment activities of enterprises, their application in the conditions of Uzbekistan, as well as mechanisms for financing investment activities of industrial enterprises. The article analyzes methods and forms of financing investment activities, the role of the credit system, components of the financing mechanism, as well as ways to increase the investment attractiveness of industrial enterprises. The authors pay special attention to the importance of own funds, borrowed funds, budget funds and mixed financing methods in effective financing of investment activities, the need to improve financing mechanisms, the use of stock market opportunities and the creation of a favorable investment climate for investors.

Keywords: investment attractiveness, international assessment methods, Doing Business, Global Competitiveness Index, credit rating agencies, investment environment.

Kirish

O'zbekiston Respublikasining investitsiya muhitini rivojlantirish borasida tegishli huquqiy asoslar yaratilgan bo'lib, kafolat va imtiyozlarni o'zida aks ettiruvchi bir qancha me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida korxonalarining barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligi ko'p jihatdan investitsion faoliyatning samaradorligiga bog'liq. Investitsion faoliyat korxonalar uchun nafaqat yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, balki innovatsion texnologiyalarni joriy etish, mahsulot sifatini oshirish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish imkoniyatini beradi.

Korxonalarining investitsion faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash masalasi bugungi kunda o'ta dolzarb hisoblanadi. Bu jarayon korxonalariga investitsion qarorlar qabul qilishda, moliyaviy resurslarni oqilona taqsimlashda va investitsion loyihalarning samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Investitsion faoliyatni moliyalashtirish samaradorligini baholash usullarini to'g'ri tanlash va qo'llash orqali korxonalar o'z mablag'larini eng yuqori daromad keltiradigan yo'nalishlarga yo'naltirish, investitsion xatarlarni minimallashtirish va umumiy moliyaviy barqarorlikni ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Ushbu tadqiqot korxonalarining investitsion faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholashning zamonaviy usullarini, ularning afzalliklari va

kamchiliklarini, shuningdek ularni O'zbekiston sharoitida qo'llash xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan.

ADABIYOTLAR SHARHI

Sanoat korxonalarining investitsiya faoliyatini moliyalashtirish shakllari va usullarini ishlab chiqish kabi qator masalalar moliyaviy va moliyalashtirish mexanizmlarini yaratish, sanoat korxonalarining investitsiya faoliyatini moliyalashtirishga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish korxonalar, davlat kredit tizimi sanoat korxonalarining investitsiya faoliyatini moliyalashtirish mexanizmi sifatida belgilandi olimlarning aksariyat tadqiqot ishlarida yoritilgan. Xususan, R.Peterson sarmoya sifatida tavsiflangan "Kelajakda ishlab chiqarishni ko'paytirish uchun bugungi kunda iste'molni istisno qiladigan iqtisodiy faoliyat". Ularga ko'ra, investitsiyalar iste'moldan keyingi xususiy xarajatlarning ikkinchi asosiy komponentidir. Chunki investitsiyalar katta va o'zgaruvchan hisoblanadi. Ushbu xarajatlarning tarkibiy qismi bo'lib, ular ko'pincha yalpi talabning o'zgarishiga olib keladi va biznes aylanishiga ta'sir qiladi va kapital to'planishiga olib keladi.

S.D. Voronzovning ta'kidlashicha, "Investitsiya - bu har qanday biznesda kapitalni moliyalashtirish, keyinchalik esa uni rivojlantirish va ko'paytirishdir". Investitsiya natijasida olingan kapitalning o'sishi investorning foydasini qoplashi uchun etarli bo'lishi kerak.

X.Vang, P.Liang va X.Li, R.Yang korxonalarining yuqori texnologiyali rivojlanishiga investitsiyalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir qilish usullarini o'rgandilar va ularning moliyalashtirish manbalari, shuningdek, korxonalarining ilmiy rivojlanishini moliyalashtirish manbalari, ilmiy tadqiqotlar, investitsiyalar va tadbirkorlik tavakkalchiligi tadqiq etdilar. I.Y.Barabanova esa investitsiya loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlari va usullarini o'rgangan bo'lsala-da, sanoat korxonalarini, korxonalarda asosiy fondlarni ekspluatatsiya qilish, yangilash va investitsiya faoliyatini moliyalashtirish mexanizmi, Y.A.Kuznetsova, I.S.Vinnikova sanoat korxonalarining kabi masalalarni investitsiya loyihalari samaradorligini oshirish usullarini baholadilar. M.B.Po'latova sanoat korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyalashtirish mexanizmi tuzilmasini ishlab chiqdi. D.Y.Xo'jamqulov Respublika qishloq xo'jaligi korxonalarida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning ilmiy yondashuvlarini asoslab berdi. G.A.Karimova milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb etishning moliyaviy mexanizmlarini ilmiy jihatdan o'rgangan.

Ilmiy nuqtai nazardan sanoat korxonalarining investitsiya faoliyatini moliyalashtirish jarayonini o'rganish hamon dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Samarali investitsiya vositalariga moliyaviy resurslarni maqsadli investitsiyalashni aniqlash, maxsus investitsiyalarni shakllantirish korxonalar tomonidan investitsiya faoliyatini

moliyalashtirish uchun portfel, investitsiyalarni moliyalashtirish mexanizmlarini resurslarini samarali boshqarish orqali rivojlantirishga erishiladi. Korxonaning investitsiya faoliyatini moliyalashtirish strategiyasi, asosan, investitsiya faoliyatini moliyalashtirish usullari va shakllariga asoslanadi.

METADOLOGIYA

Korxonalarining investitsion faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash usullarini tadqiq etish metodologiyasi olti asosiy qismdan iborat bo'lib, ular: aniq maqsad va vazifalarni belgilash, nazariy, empirik va matematik modellashtirish usullarini qo'llash, O'zbekiston Respublikasi qonunlari, Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari, korxonalarining moliyaviy hisobotlari kabi zaruriy ma'lumotlar bazasini shakllantirish, tadqiqotni tayyorgarlik, asosiy va yakuniy bosqichlarda izchil amalga oshirish, investitsion faoliyatni moliyalashtirish samaradorligini baholash usullarining mukammal tasnifi va kompleks usuliyatini yaratish kabi kutilayotgan natijalarni belgilash hamda tadqiqot natijalarini korxonalarda investitsion qarorlar qabul qilishni takomillashtirish, moliyalashtirish manbalarini optimal tanlash va tavakkalchilikni pasaytirish bo'yicha amaliy qo'llash yo'nalishlarini aniqlashni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga tadqiqot ishiga oid fikrlarni tahlil qilish jarayonida deduksiya, analiz, sintez usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Samarali investitsiya vositalariga moliyaviy resurslarni maqsadli investitsiyalashni aniqlash, maxsus investitsiyalarni shakllantirish korxonalar tomonidan investitsiya faoliyatini moliyalashtirish uchun portfel, investitsiyalarni moliyalashtirish mexanizmlarini resurslarini samarali boshqarish orqali rivojlantirishga erishiladi. Korxonaning investitsiya faoliyatini moliyalashtirish strategiyasi, asosan, investitsiya faoliyatini moliyalashtirish usullari va shakllariga asoslanadi.

Moliyalashtirish usuli investitsiya faoliyatini moliyalashtirish uchun investitsiya resurslarini jalb qilish jarayonidir. Moliyalashtirish shakli moliyalashtirish usulini amalga oshirish sharti sifatida ifodalanadi. Sanoat korxonalarining investitsiya faoliyatini moliyalashtirish uchun qo'llaniladigan moliyalashtirish usuli moliyalashtirishning o'ziga xos shakllariga ega bo'lishi mumkin.

Shu bilan birga, ma'lum bir usul doirasida aniqlangan shakllar iqtisodiy tabiati bilan birlashtiriladi. Investitsiyalarni moliyalashtirishning muayyan usuliga tegishli bo'lish imkonini beradi. Masalan, korxonalar tijorat bankidan kredit olishi yoki lizing kompaniyasining investitsiya faoliyatini moliyalashtirish uchun xizmatlaridan foydalanish, bu qarzni moliyalashtirishga misol bo'lishi mumkin, garchi biz ularni moliyalashtirish usuli sifatida qaraymiz, chunki lizing firmalarining xizmatlaridan foydalanish qaytarish, to'lash shartlariga javob beradi va ularni yagona moliyalashtirish

usuli ostida birlashtirish imkonini beradi. Sanoat korxonalarining investitsiya faoliyatini moliyalashtirish jarayonini muallif o'rganar ekan, moliyalashtirish usullari sanoat korxonalarini faoliyatida xilma-xildir. Ularni quyidagicha ifodalash mumkin:

- korxonaning o'z mablag'lari hisobidan moliyalashtirish (o'z mablag'lariga korxonaning foydasi, amortizatsiya to'lovlari, maxsus tashkil etilgan rivojlanish fondlari);
- qarzlarni moliyalashtirish (ssudalar, kreditlar, pay fondlari, venchur fondlari, lizinglar, obligatsiyalar). Qarzni moliyalashtirish yuqori rentabellik va tez qaytariladigan investitsiya ob'ektlariga kapital qo'yish uchun ishlatiladi;
- byudjet mablag'larini yetakchi tarmoqlarga yo'naltirish, davlat tashqi mablag'larini jalb etishda;
- aralash moliyalashtirishda o'z mablag'lari hisobidan ham, investitsiya resurslarini ham shakllantirishni ta'minlaydi.

Bunday holda, moliyalashtirishning bir necha usullaridan foydalanishga e'tibor qaratish lozim:

- loyihalarni moliyalashtirish (parallel moliyalashtirish, bosqichma-bosqich moliyalashtirish).

Moliyalashtirishning bu usuli yirik investitsiya loyihalarini moliyalashtirish bo'lib, ularni har tomonlama ekspert tahlili va moliyalashtirish jarayonida yuzaga keladigan risklarni ishtirokchilar o'rtasida taqsimlashdan iborat.

Investitsion faoliyatni moliyalashtirish mazmuni davlat, hududiy tuzilmalar, maxsus o'zaro munosabatlarga asoslanadi. Shu jumladan investitsiya fondlari, bir tomondan, va boshqa tomondan, tadbirkorlik sub'ektlari (korporatsiyalar, tashkilotlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar).

Investitsiyalarni moliyalashtirishni boshqarish moliyaviy va byudjet qonunchiligi kabi moliyaviy toifalar orqali amalga oshiriladi. Investitsiya siyosati ob'ektiv faoliyat ko'rsatuvchi omillar bilan shakllanadi. Iqtisodiyotda va asosiy fondlarni takror ishlab chiqarish jarayonida vujudga keladigan moliyaviy munosabatlar investitsiya resurslarini shakllantirish va jalb qilish investitsiya faoliyatining moliyaviy mexanizmini tashkil etadi, bu esa, o'z navbatida, moliyaviy resurslarni nazorat qilish, taqsimlash va boshqarish funksiyalari shaklida ifodalanadi. Investitsion faoliyatni moliyalashtirish quyida 1-rasmda ko'rsatilgan.

1-rasm. Investitsion faoliyatni moliyalashtirish usullari.

Sanoat korxonalarining investitsiya faoliyatini moliyalashtirish tizimini tashkil etishda, birinchi navbatda, e'tibor qaratish lozim quyidagi tamoyillarga muvofiq:

- tizimning maqsadga muvofiqligi;
- moliyalashtirishda qo'llaniladigan usul va mexanizmlarning o'zaro bog'liqligi, izchilligi, asosliligi va huquqiy ta'minlanishi;
- moliyalashtirish manbalarining ko'pligi va ularning mos kombinatsiyasi;
- tizimning kengligi va murakkabligi;

- moslashuvchanlik.

Ushbu tamoyillarni hayotga tatbiq etish natijasida har tomonlama va tizimli yondashuvni shakllantirish imkoniyati yaratilishi natijasida usullar majmuasi sifatida investitsiya siyosatini ishlab chiqish orqali sanoat korxonalarida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish;

shakllar, moliyaviy, byudjet va soliq vositalari va investitsiyadagi moliyaviy-kredit munosabatlarida vositachilik qiluvchi imtiyozlar jarayoni vujudga keladi.

Keyingi yillarda amalga oshirilgan islohotlar sanoatni rivojlantirishda sezilarli yutuqlarga erishdi, ammo tadqiqotlar va natijalar sanoat korxonalarining investitsiya faoliyatini moliyalashtirishda hali ham muammolar mavjudligini ko'rsatmoqda. Bu sanoat korxonalarining ishlab chiqarish faoliyatining sustlashishiga olib keladi. Natijada, sanoat korxonalarining iqtisodiy faolligini oshirish uchun sanoat korxonalarining investitsiya faoliyatini moliyalashtirish mexanizmi korxonalarining investitsiya faoliyatini moliyalashtirish asosiy maqsad bo'ldi. Moliyalashtirish mexanizmini yaratish zarurati mavjud loyihalarni moliyalashtirish uchun zarur bo'lgan mablag'lar manbalarini topish bo'yicha sanoat korxonalarining investitsiya faoliyati jarayonini, yangi moliyalashtirish manbalarini yaratish, investitsiyalarning yangi usullaridan foydalangan holda xorijiy investitsiyalarni jalb etish, investorlar uchun investitsiya muhitini yaratish, yuqori samaradorlikka erishish uchun mustahkam poydevor yaratish, korxonalarining investitsion jozibadorligi va daromadni oshirishni o'z ichiga oladi. Sanoat korxonalarining investitsiya faoliyatini tadqiq etish va ilmiy tadqiq etish natijasida moliyalashtirish mexanizmi sanoat korxonalarida investitsiya faoliyati rivojlanganligini 2- rasmda ko'rish mumkin.

2- rasm. Sanoat korxonalarida investitsiya faoliyatini moliyashtirish mexanizmi

3- Rasm. Korxonalarda investitsiya faoliyatining moliyaviy mexanizmi

Investitsiyalarni moliyalashtirishni boshqarish moliyaviy va byudjet qonunchiligi kabi moliyaviy toifalar orqali amalga oshiriladi. Investisiya faoliyatining moliyaviy mexanizmi, investisiya siyosatiga bog'liq. Investitsiya resurslarini shakllantirish va

jalb qilish investitsiya faoliyatining moliyaviy mexanizmini tashkil etadi, bu esa o'z navbatida moliyaviy resurslarni nazorat qilish, taqsimlash va boshqarish funksiyalari shaklida ifodalanadi (3-rasm)¹.

Sanoat korxonalarining investitsiya faoliyatini moliyalashtirish mexanizmini ishlab chiqish va uni takomillashtirish, birinchi navbatda, mamlakatda, yaratilgan investitsiya muhiti va huquqiy tizimning faoliyatiga bog'liq. Ushbu investitsiya muhiti, huquqiy tizim, manfaatdorlik, moliyalashtirish manbalarini shakllantirish, mablag'larni faollashtirish, korxonalarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish, turli imtiyozlardan foydalanish va korxonalarining moliyaviy holatini yaxshilash investorlarning ko'payishiga olib keladigan mexanizmning ajralmas qismidir.

Ayni paytda sanoat sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar tarmoq korxonalarining investitsiya faoliyatini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ma'lumki, mamlakatimiz sanoat korxonalarining investitsiya faoliyati asosan bank kreditlari va investorlarning o'z mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi. Xususan, sanoat korxonalarining investitsiya faoliyatini fond bozori orqali kreditlar, lizing va xorijiy investorlar hisobidan moliyalashtirish darajasi juda past. Yalpi ichki mahsulotda sanoatning ulushi ortib borayotganligi sababli tijorat banklari sanoat korxonalarining investitsiya faoliyatini moliyalashtirish uchun kredit va moliyaviy resurslarga bo'lgan talabni qondira olmaydi. Shunday qilib, sanoat korxonalarini uchun turli moliyalashtirish manbalarini topish qiyin. Shuning uchun sanoat korxonalarini davlat, moliyaviy vositachilar va o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish, fond bozorlari investitsiya faoliyatini moliyalashtirish, investitsiya loyihalarini amalga oshirish, moliyalashtirish manbalarini izlash, maqsadga muvofiqdir. Sanoat korxonalarining investitsiya faoliyatini moliyalashtirish mexanizmining eng muhim qismini davlat krediti tashkil etadigan tizim. Bugungi kunda sanoat iqtisodiyotini rivojlantirishda kredit tizimi muhim o'rin tutadi. Mamlakatda kredit tizimining holati, nafaqat, davlatning bank tizimiga, balki kredit uyushmalari va xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning (sanoat korxonalarining) o'zlari bilan ham bog'liq. Iqtisodiyotda yaratilgan va shakllangan kredit tizimining o'rni pul resurslarini to'plash va qayta taqsimlash markazi sifatida uning zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Binobarin, kredit tizimining muhim bo'g'ini bo'lgan har qanday tijorat banklarining barqarorligi va ishonchliligiga barcha mijozlar, omonatchilar, hamkorlar va investorlar to'la ishonch hosil qilishi kerak. Sanoat korxonalarining investitsiya faoliyatini moliyalashtirishda kredit tizimining

¹ Muallif tomonidan shakllantirildi

to'g'riligi muhim rol o'ynaganligi sababli kredit tizimi kredit mexanizmi orqali faoliyat yuritishini ta'kidlash lozim.

Kredit mexanizmi kreditlash, investitsiya, vositachilik, konsalting, jamg'arma, qayta taqsimlashning barcha jihatlarini o'z ichiga oladi. Kredit mexanizm quyidagi munosabatlardan iborat:

- 1) kredit tashkilotlari va iqtisodiyotning turli tarmoqlari o'rtasidagi jamg'arish va safarbarlik uchun munosabatlar tizimi, pul resurslari;
- 2) mavjud kapital doirasida kredit tashkilotlarining o'zlari o'rtasida pul resurslarini qayta taqsimlash bilan bog'liq munosabatlar;
- 3) kredit tashkilotlari va xorijiy mijozlar o'rtasidagi munosabatlar.

Kredit tizimining asosiy ko'rsatkichlari banklar va nobank tashkilotlari o'rtasidagi raqobat ekanligini ko'rsatadi. Past va iqtisodiyotni kreditlash asosan tijorat banklari zimmasida bo'lishiga qaramay, kredit tashkilotlarini kreditlash tendentsiyasi ijobiy natija ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda, sanoat korxonalarini faoliyatini, shu jumladan investitsiyalarni moliyalashtirishda kredit tizimi ishtirokchilarini davlat o'z vazifalari va maqsadlarini amalga oshirishda ularni qo'llab-quvvatlaydi. Bilamizki, kredit tizimi takror ishlab chiqarish va iste'mol qilish, kreditor va qarz oluvchi o'rtasidagi assimetrik ma'lumotlarni olish muammosini bartaraf etish jarayonni qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, kredit tizimining investitsiya faoliyatini moliyalashtirish manbalarini shakllantirishdagi roli- bu moliya tizimi bilan integratsiyalashuvi va u sanoat korxonalarini o'rganishda muhim o'rin tutadi. Shuning uchun sanoat korxonalarining investitsiya faoliyatini moliyalashtirish usullarini ko'rib chiqishda kredit tizimini alohida o'rganishni hisobga olish kerak.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, kredit tizimini quyidagicha ifodalash mumkin:

- 1) markaziy va tijorat banklari hamda nobanklar tomonidan taqdim etiladigan kredit munosabatlarini tashkil etuvchi moliyaviy-kredit munosabatlari majmui, kredit tashkilotlari;
- 2) kreditning turli shakllari, kreditlash usullari, shuningdek, naqd pulsiz shakllari bilan tavsiflangan kredit munosabatlari majmui.

Kredit tizimini aniqlashning birinchi jihati institutsional shaklni tavsiflaydi. Kredit tizimi bilan banklar va boshqa kredit tashkilotlari, tashkil etishning huquqiy shakllari va kredit operatsiyalariga yondashuvlar bilan belgilanadi.

Hozirgi sharoitda moliyalashtirish funksiyasini rivojlantirish uchun investitsiya muhitini yaxshilash, sanoat korxonalarida investitsiya jarayonini samarali olib borish va ilm-fanni joriy ishlab chiqarishga joriy etishni rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega. Bu investorlarni sarmoyaviy qarorlar qabul qilishga undaydi va mablag'larni investitsiyalarga aylashtirishni tezlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 - yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi Farmoni.
2. Peterson, R. (2012). "Investment Theory and Analysis: Principles and Practice". New York: Economic Press, p. 43.
3. Voronzov, S.D. (2014). "Investitsion faoliyatning nazariy asoslari". Moskva: Ekonomika nashriyoti, 76-bet.
4. Wang, X., Liang, P., Li, X., & Yang, R. (2016). "Exploring the Relationship Between High-Tech Enterprise Development and Investment Sources: Analysis of Funding Methods, R&D Investment and Entrepreneurial Risk". *Journal of Innovation Economics & Management*, 21(3), 147-168.
5. Barabanova, I.Y. (2018). "Sanoat korxonalarida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari: asosiy fondlarni yangilash va ekspluatatsiya qilish jarayonlarini takomillashtirish". Moskva: *Ekonomika va moliya jurnali*, 14(2), 87-103.
6. Kuznetsova, Y.A., & Vinnikova, I.S. (2019). "Sanoat korxonalarida investitsiya loyihalari samaradorligini baholash va oshirish usullari". *Iqtisodiy tahlil: nazariya va amaliyot jurnali*, 18(4), 235-251.
7. Po'latova, M.B. (2017). "Sanoat korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyalashtirish mexanizmi tuzilmasini takomillashtirish". Toshkent: *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali*, 3, 45-59.
8. Xo'jamqulov, D.Y. (2018). "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi korxonalarida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari". Toshkent: *Moliya ilmiy jurnali*, 6(2), 112-127.
9. Karimova, G.A. (2019). "Milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb etishning moliyaviy mexanizmlari: nazariy va amaliy jihatlari". Samarqand: *Iqtisodiyot va ta'lim jurnali*, 10(3), 78-94.